

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT
JARAYONLARI**

*Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to‘plami
2025-yil 5-aprel*

**“ZAMON POLIGRAF”
NASHRIYOTI
TOSHKENT 2025**

UDK:56.4.32
KBK:475.1.32

Mustaqillik yillarida milliy taraqqiyot jarayonlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, TKTI, “Zamon Poligraf” nashriyoti 2025. – 380 bet.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim a’lochisi, falsafa fanlari doktori, professor Sadulla Otamuratov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlanadi. Unda globallashuv, millat, milliy o‘zlik, milliy qadriyatlar, milliy xavfsizlik, mustaqillik, mafkuraviy tahdid, korrupsiya, milliy taraqqiyot omillari, suverenitet kabi bugungi kundagi dolzarb muammolar tahlil qilingan.

Kitob O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasidan tayyorlandi.

Tahrir hay’ati:

Yorqulov H.O. – s.f.n., dotsent.
Nasiriddinova O.T. – yu.f.n. dotsent.
Avlakulov A.M. – falsafa doktori (PhD)
Mamatqulov R.U.
Xolmatov B.X.
Buriyev M.R.
Ovlaqulov N.A.

Mas’ul muharrirlar:

Omonov B.A. – s.f.d., professor.
Sirojov O.O. – s.f.d., professor
Hamroyev S.S. – falsafa doktori (PhD)

Taqrizchilar:

Yaxshilikov J.Y. – f.f.d., professor
Babajanova D.B. – t.f.d., professor
Nazarov N.A. – f.f.d., professor

Keltirilgan dalillar, iqtiboslar va statistik ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar ma’suldir.

Kontakt tel.: +99899 882 15 85
E-mail: doybeksiroj@gmail.com

©“Zamon Poligraf” nashriyoti
© Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2025.

Ўрта асрларда “элемент” ва “структура” тушунчалари фалсафий категория сифатида хали шаклланмаган бўлсада, бизни мутафаккирларимиз уларни ўзаро боғлиқлигини кўра билишган. Элемент ва структура бирлиги – системадир.

Система (юнонча *systema* – қисмлардан тузилган, бириктирилган, бирлаштирилган) ўзаро алоқадорликда бўлган элементлар бирлиги, мажмуидир. Ёки система – элементлар ва структура бирлиги бўлиб, у муайян тараққиёт ва функционал қонунларга бўйсунди.

Системада элемент ва структура ўзаро боғланишини таҳлил қилиш нотирик, тирик ва ижтимоий тизимларнинг ўзига хослигини аниқлаш имконини беради.

Элемент ва структура бирлигида элементлар белгиловчи, хал қилувчи аҳамиятга эга. Структура эса нисбий мустақилликка эга бўлиб, элементларга фаол таъсир қилади ҳамда улар ўзгариши билан автоматик равишда ўзгармаслиги мумкин.

Анорганик системалар барқарор боғланиш, статик структура асосида ташкил этилган. Элемент ва структура орасидаги зиддиятлар асосан структурани тезкорлик билан қайта қурилиши орқали хал этилади. Тирик системаларда кўпроқ ички тартиблилик, иерархик принцип намоён бўлади. Нисбатан мураккаб бўлмаган системалар иерархик жиҳатдан юқориқоғонада турган мураккаб системалар таркибига системанинг қисми сифатида (подсистема) ёки элемент сифатида интеграциялашади. Натижада, элементларнинг индивидуал хусусиятларига нисбатан интеграл хусусиятлари устун тура бошлайди (доминат бўлади). Интеграциялашган элементлар қисман (баъзан эса бутунлай) ўз мустақиллигини йўқотади. Вужудга келган тизимда элементлар ўзаро алоқадорликда бўлиб, айрим хусусиятларини йўқотиши мумкин. Демак, биологик системалар учун иерархия ва интеграл тизим принциплари типикдир.

Ижтимоий системаларда структуранинг роли ошиб боради, унинг мустақиллиги ортади. Жамиятда элементларнинг ўзгариши ва ривожланиши асосан эски система таркибида амалга ошади. Кейин ўзгарган элементларга нисбатан структуранинг номувофиқлиги вужудга келади. Шунда эски структуранинг бузилиши ва аста-секинлик билан янги структуранинг қарор топши юз беради. Элемент ва структуранинг янги бирлиги қарор топади.

Янги мустақил давлатларда ўтиш даврида янги ижтимоий структура тўла шаклланмаган пайтда қандайдир бетартиблилик кузатилади, эски структуранинг янги элементларга мос келмаслиги рўй бериши мумкин. Ҳатто янги структура шаклланган вақтда ҳам системада элементлар бирданига самарали фаолият кўрсатаолмаслиги мумкин. Элемент ва структура орасидаги қарама қаршиликнинг ечими ижтимоий системани янги сифат босқичига кўтаради.

“УЙҒОНМОҚ ДУНЁ БИЛАН БАРОБАР ЯШАМОҚДИР”

Маматқулов Рустам Убайдуллаевич

Тошкент кимё-технология институти катта ўқитувчиси

Жалолиддин Румийнинг шундай гапи бор: “Ё аслинг каби кўрин, ё кўринганинг каби бўл”. Бу ҳикмат халқимиз орасида жуда машҳур ва кўп бора тилга олинса-да, ҳамма ҳам маъзига ета олмайди. Кўча-кўйда ҳаммага мақтаниб, ошна-оғайниларига гап бермайдиган одамлар аксарият ҳолларда уйдан бахт тополмайди. Ёки бугунги кунда ҳаётимизнинг бир бўлагига айланиб улгурган ижтимоий тармоқларда ўзини кўз-кўз қилаётганларнинг шахсий ҳаёти ачинарли эканига гувоҳ бўлиб қоламиз. Шундай, инсон ўз аслидай кўриниши жуда қийин. Аммо сўз ва амали бир бўлмас экан, минг чиранмасин, тугал бахтга ҳам, тараққиётга ҳам эриша олмайди. Биз ўзлимизни таниб, аслимиз, илдизимиз қаерга бориб тақалишини англаб, шунга интилмас эканмиз, яқдил миллат сифатида шакллана олмаймиз. “Тафаккур” журналининг 2024 йил 4-сонидан жой олган устоз Саъдулла Отамуродовнинг **“Қачон миллат бўламиз?” сарлавҳали мақоласида** ҳам айнан давлатчилигимизнинг охири минг йиллик тарихи таҳлил қилиниб, миллат

сифатида бирлашган даврларига алоҳида эътибор қаратилади. Шу аснода, қайсики даврда халқ ўзини, кимлигини таниб, маънавиятини юксалтира олган бўлса, куч-қудрати ҳам ошиб борганини қайд этади.[1].

“Биз қачон миллат бўламиз?”. Юқорида тилга олинган мақолада асосий савол шундай қўйилган. Унга жавоб топиш учун аввало, миллат тушунчасининг асл мазмунига эътибор қаратишимиз лозим бўлади. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, миллат тушунчаси илк бор қадим юнон файласуфи, бундан салкам 2 ярим минг йил муқаддам яшаган Демокрит томонидан қўлланилган экан. Унинг таърифича, бу тушунча ҳар бир мамлакатнинг ягона соҳибини англатади [2]. Шундан сўнг орадан қанча замонлар ўтиб, XVIII аср француз инкилоби даврида бу масала яна ўртага тушди, бироқ ҳали ҳам бу тушунча айрим халқларда шаклланиб улгурган эмас.

Шуни ҳам айтиш керакки, миллийлик ва ўзлик тушунчалари туркий халқлар орасида ҳар доим биринчи ўринда бўлган. Биринчи ренессанс даврини оламизми, теурийлар замонига назар ташлаймизми, бу борада турли қарашларга дуч келиш мумкин. Масалан, Алишер Навоий тазкираларида замондошларига “шамс ул-миллат”, “зайн ул-миллат”, “нур ул-миллат” каби таърифлар беради. Уларни миллат куёши, миллат нурига қиёс этади.”[3] Бироқ айрим ўринларда бу давр адабиётларида миллат ва дин тушунчалари ўзаро бирлашиб кетади. Миллат биз ўйлагандек маълум бир ҳудудда яшовчи тили, урф-одати ва қарашлари бир одамлар жамоасини эмас, балки ягона динга эътиқод қилувчи барчани қамраб олади.

Кейинги даврларга келиб, хусусан, XIX аср охирида миллат тушунчаси диндан яққол ажралди. Айниқса, жадидлар даврида маърифатпарвар боболаримиз томонидан туркийликка, бирлашиш ғоясига асосий эътибор қаратилди. Ягона миллат, ягона байроқ остида бирлашиш ғояси авж олиб кетди. Бу матбуотда ҳам, театрда ҳам, бошқа санъат турларида ҳам бўй кўрсатаверди. Бу нарса, табиийки, нияти ерларимизни мустамлака қилиб, халқимизни қулга айлантириш бўлган босқинчиларга ёкмади. Натижада “Бўлиб ташла ва ҳукмронлик қил” ғояси остида ўз билганича парчалашга тушди. Мақолада тўғри таҳлил этилганидек, “Россияда рўй берган Октябрь тўнтаришидан кейин Марказий Осиёда миллий республикалар тўзилди. Аммо мустақил миллатлар униб-ўсишига йўл қўйилмади, бильакс, ўзгаларга қарам қавмлар шакллантирилди. Чор Русияси юртимизни қандай тобе этиб, эксплуатация қилган бўлса, шўролар ҳам шу сиёсатни давом эттирди. Минтақа халқлари “ўз хоҳиши билан Россияга қўшилди” деган ёлғон остида Ватанимиз бойликлари ташиб кетилди, истибдоднинг янги - янги шакл-усуллари амалга оширилди”. [1] Дарҳақиқат, қаттол тузум асоратлари мана қарийб 35 йил бўляптики, ҳали ҳам юрагимиздан кетгани йўқ. Унинг мислсиз таъсири, қўрқуви халқимиз ҳаётининг барча жабҳаларига кириб бориб, шунчалик мустаҳкам ўрнашганки, ҳали ҳам ўз эркини ҳис қила олмайдиган тоифалар учраб турибди.

Ҳар қандай одамлар тўдаси миллат сифатида шаклланиши учун яқдил ғоя атрофида бирлашиши ҳам талаб этилади. Умуммиллий ғояси бўлмас экан, аниқ мақсад қўйиб бўлмайди. Мақсадсиз эса тараққиётга йўл йўқ. “*Бир миллатнинг қувват ва матонати унинг саодати ва фарогати аҳлининг оз-кўплиги билан эмас, аъзоларидаги маданият ва тараққиётга омил ҳаётий хусусиятларининг даражаси билан ўлчанади, – деб ёзган эди жадидлар раҳнамоси Исмоилбек Ғаспирали 1908 йилдаги “Илм ва маърифат даври” мақоласида. – Илм-ҳунар гайрат ва меҳнат билан қўлга киради. Ғайрат ва меҳнат эса илму ҳунар туфайли самара беради. Булар ўзаро боғлиқ тушунчалардир. Қавмининг кўпчилиги жисман соғ бўлиб, илму ҳунардан бебахра қолиши ва ҳаёти паришон бўлиб, ўзини ҳимоя қилмоқдан оғиз ҳолга тушиши мумкин. Илм-маърифатда қувватли Оврупо миллатларининг соғлом Африкани асоратга олишлари бежиз эмас”*[4].

Устоз С. Отамуратовнинг “Қачон миллат бўламиз?” номли мақоласида ўзликни англашнинг уч йўли борлиги ва булардан биттаси бўлмаса ҳам қолганлари боғланмаслиги ҳақида айтилади. Аввало, ҳар бир инсон ўзини ўзи англаши лозимлиги, сониян, муайян

миллат вакили сифатида миллий ўзликни идрок этмоғи, башар фарзанди ўлароқ дунёни англамоғи талаб этилиши баён этилади. Моҳиятан олиб қарасак, инсон ўзлигини англамай туриб миллатини билолмайди. Миллатини билмаганлар эса дунёни англашга ақли етмайди. Ҳар учаласини бирлаштирган халқ эса келажагидан хавотир олмаса ҳам бўлади. Хўш, ўзлигини англаш учун нима қилиш керак? Унинг биринчи ва энг муҳим шарти бу илму маърифатдир. Маърифатни юксалтириш эса аввало, таълим тизими ислоҳидан бошланади. Жаҳид боболаримиз бежиз аввало мактаб, ундан кейин олий таълим ислоҳини ўтказиб, халқнинг болаларини уйғотишни асосий мақсад қилиб олмади. “*Уйғонмоқ дунё билан баробар яшамоқдир*”, дея эски тузум мактабларига қарши туриб, замонавий жаҳид педагогикасини жорий этишди. Натижада, илм-маърифатга йўғрилган жуда катта бир тўлқин ҳосил бўлди. Бу тўлқин муваффақиятсизликка учраган бўлса-да, тарих саҳнасида жуда муҳим из қолдирди.

Бугун биз зиёлиларимизга асосий эътиборни қаратиб, уларни уйғотмас эканмиз, орзу қилаётган тараққиётга эриша олмаймиз. Чунки миллатни шакллантиришда зиёлиларнинг ўрни юқори. Ҳар бир олий маълумотли киши ўзини зиёли санаб, қайси касбда бўлишидан қатъий назар сидки дилдан ишласа, касбига садоқат кўрсатса, атрофдаги воқеа-ҳодисаларнинг шунчаки томошабини бўлмай, уларга фаол муносабат билдирса, ана шундагина улар бир кучга айланади. Зеро, соҳибқирон Амир Темур ўз тузукларида айтганидек, азми қатъий, тадбиркор, хушёр, мард ва шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан яхшироқдир. Ана шундай боқиманда ва “дунёни сув босса тўпиғига чикмайдиган” кишиларга қарши кураш бугуннинг асосий вазифаларидан бўлиши керак.

Ухлаётганларни уйғотиш уйғоқларнинг вазифасидир, дейди аҳли донишларимиз. Дарҳақиқат, шундай. Бугун ўзлигини англаётган, миллатини таниётган, шу орқали дунёни англаётган миллатдошларимиз кўп. Ҳар йили спорт ва илм-фан мусобақаларида дунёни лол қолдираётган, дунёга ўзбек деган номни баралла танитаётган ёшларимизни кўриб, фахрланамиз, қувонамиз. Бундай ёшларни қўллаб-қувватлаётган, юртимизнинг бир чеккасида туғилиб ўсган ёшларнинг катта муваффақиятини бутун Ўзбекистон бўйлаб байрамга айлантираётган юртдошларимиз борлиги бизнинг катта миллат сифатида беқиёс имкониятларга эга эканлигимизни англатади. Уч минг йиллик давлатчилик тарихи бор бу миллатни турли бўҳтон ва ғаразлар билан синдиришнинг имкони йўқ. Зеро, “Миллий тикланишдан–миллий юксалиш сари” ғояси асосида ўз йўлини белгилаб олган халқимиз тараққиётнинг янги босқичига, Учинчи Ренессанс остонасига қадам қўймоқдамиз.

Юқоридаги кўплаб ижобий жиҳатлари билан устознинг мақоласи зиёли аҳлида, кенг жамоатчиликда чуқур таассурот қолдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атамуратов С.А. “Қачон миллат бўламиз?” Тафаккур ижтимоий- фалсафий, маънавий-маърифий журнал. 4/2024. 42-48 бетлар.
2. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. Jasorat, ma’rifat, fidoyilik. – Т.: “Ma’naviyat”. 2002. – В. 64
3. Навоий А. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик//13-том//”Мажолис ун-нафоис”. – Т.: Фан. 1997.
4. Гаспринский И. Илм-маърифат даври. Таржимон жур. 1908, 6-сон

MUNDARIJA

KIRISH		3
1-BOB. PROFESSOR SADULLA OTAMURATOVNING ILMIIY-IJODIY FAOLIYATIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH MASALALARI		
<i>Holbekov A.J.</i>	Жавонмард олим	4
<i>Расулев Э.Х.</i> <i>Туленова К.Ж.</i>	Научная школа как пример из прошлого и настоящего в становления научных кадров	6
<i>Karimov B.R.</i>	Turkiy sivilizatsiyada va O‘zbekistonda tillar rivojining O‘zbekiston respublikasi konstitusiyasigamos yo‘li	9
<i>Абилов Ў.М.</i>	Ўзбек халқининг ижтимоий онгидаги оптимизм ва пессимизм қарама-қаршилик-ларини бартараф этишининг иқтисодий ва ижтимоий омиллари	11
<i>Омонов Б.А.</i>	Ўзбекистонда коррупция: шаклланиши, ривожланиши ва оқибатлари	14
<i>Кадирова Э.Р.</i>	Ўрта аср ўрта осие мутафаккирлари таълимотида “элемент”, “структура”, “система” тушунчаларининг шаклланиши ва ривожлантирилиши	19
<i>Маматқулов Р.У.</i>	“Уйғонмоқ дунё билан баробар яшамокдир”	21
<i>Najimova D.</i>	“Oltin yurakli avtobola”: bolalar adabiyotida robot obrazi va milliy o‘zlikni anglash	24
<i>Ne‘matova N.I.</i>	Milliy qadriyatlar rivojining tarixiy zaminlari va uning milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyati	29
2- BOB. MILLIY MANFAATLAR VA MILLATLARARO MUNOSABATLARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH		
<i>Babajanova D.B.</i>	O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik tamoyillarining uyg‘unligi	32
<i>Yaxshiliqov J.Ya.</i>	Globalashuv sharoitida milliy manfaatlarining g‘oyaviy-mafkuraviy xavfsizligini ta‘minlash qonuniyatlari	35
<i>Нушанова Н.Р., Кулуева Ф.Г.</i>	Создание правовых механизмов для межнациональных отношений в Узбекистане	38
<i>Shodiev S.</i>	Globalashuv jarayonida vijdon erkinligini ta‘minlash masalasi	42
<i>Jo‘rayev A.M.</i>	Milliy manfaatlar va millatlararo munosabatlar: O‘zbekiston respublikasida milliy munosabatlarda tolerantlikni rivojlantirish omillari	44
<i>Mamatqulov R.U.</i>	Manfaatlar muvozanatini ta‘minlashning muhim omillari	46
<i>Kunisheva N.J.</i>	Bag‘rikenglik tushunchasining ijtimoiy-falsafiy o‘rganilishi va tahlili	49
<i>Kadirov F.A.</i>	Axloqiy qadriyatlarning transformatsiyasida gender tengligi masalalari	52
<i>Amirqulov M.G‘.</i>	Nuriddin Muhitdinov – O‘zbekistonning XX asrdagi davlat va siyosat arbobi	56
<i>Tojiyev D.B.</i>	O‘zbekiston milliy-madaniy markazlarining turkiy davlatlar birligidagi o‘rni hamda tarixi	58
<i>Xoliqulov M.Q.</i>	Amir Temur va temuriylar davridagi geomafkuraviy siyosatning milliy qadriyat sifatida shakllanishi	63
<i>Эргашев К.Э.</i>	Қозоғистондаги диний ҳолат, анъанавий ва замонавий динлар (ислом ва православлик)	65

<i>Isabekova D.Sh., Kasimxon M.U.</i>	Maktabgacha ta'limda bolalarni milli qadriyatlar asosida tarbiyalash	346
<i>Kambarova D.S.</i>	Globalashuv jarayoni va milliy qadriyatlar	347
<i>Quvvatov S.I.</i>	Globalashuv jarayonida yoshlar estetik tarbiyasining shakllanishidagi muhim vosita va omillar xususida	350
<i>Xolmatov B.X.</i>	Davlatlararo madaniy hamkorlikning «xalq diplomatiyasi» bilan o'zaro bog'liqligi va nisbati	352
<i>Botirov D.</i>	Globalashuv jarayonining siyosiy partiyalar faoliyatiga ta'siri	354
<i>Sabirov L.O.</i>	Globalashuvning an'anaviy qadriyatlarga ta'siri	362
<i>Toshev S.M.</i>	Globalashuvning yoshlar tafakkuriga ta'siri	365
<i>Muxraxonov B.</i>	Фуқаролик маданияти – сиёсий коммуникация сифатида	368
<i>Xo'jayev A.I.</i>	Globalashuv davrida zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining ijtimoiy muhitga ta'siri	371
So'ng so'z		374

Ilmiy nashr
MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TARAQQIYOT JARAYONLARI
 Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
 materiallari to'plami, 2025-yil 5-aprel

Muxarrir: Mansur YUNUS
 filologiya fanlari doktori.
 Tex. Muharrir: N.Irgasheva
 Sahifalovchi: E.Otamurodova

Litsenziya AI № 032465 / 15.07.2022
 Bosishga ruxsat etildi: 4.04.2025 Ofset qog'oz.
 Qog'oz bichimi 64x84 1/16 Times garniturasini. Shartli bosma tobog'i 47,5
 Nashr hisob tobog'i 44,6. Adadi 50

«ZAMON POLIGRAF» OK
 bosmaxonasida chop etildi.
 Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
 Bobodehqon mahallasi, 45 uy.